

ТРАНСПОРТ ХИЗМАТИНИ КЎРСАТУВЧИ КОРХОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Холикулов Анвар Нематович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти доценти

Рахимов Азамат Ҳамроқулович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти мустақил
тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10547571>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-January 2024 yil

Ma'qullandi: 18-January 2024 yil

Nashr qilindi: 22-January 2024 yil

KEY WORDS

Мустақиллик йилларида
транспорт турларининг
барчаси ривожланди, янги
замонавий транспортлар
олинди, янги темир йўллари
қурилди, мавжудлари
таъмирланди.

ABSTRACT

Транспорт халқ хўжалигининг муҳим тармоғидир. Транспорт ишлаб чиқариш тармоқлари корхоналарига хомашё, материаллар, асбоб-ускуналар, этказиб бериб, улар ишлаб чиқарган тайёр маҳсулотларни истеъмолчиларга этказиб беради. Аҳолига турли транспорт хизматлари кўрсатади.

Транспорт халқ хўжалигининг муҳим тармоғидир. Транспорт ишлаб чиқариш тармоқлари корхоналарига хомашё, материаллар, асбоб-ускуналар, этказиб бериб, улар ишлаб чиқарган тайёр маҳсулотларни истеъмолчиларга этказиб беради. Аҳолига турли транспорт хизматлари кўрсатади.

Транспорт хизматлари темир йўл, ҳаво йўллари, қувур йўллари ва автомобил транспортлари томонидан амалга оширилади. Ўзбекистон Ҳукумати мустақилликнинг дастлабки йилларидан транспорт хизматини ташкил этиш ва бошқариш тизимини бозор муносабатларига мос равишда такомиллаштириш ишларини амалга оширди. Хусусан, 1992 йил бошида “Ўзбекистон ҳаво йўллари” Миллий авиакомпанияси, 1994 йилда эса “Ўзбекистон темир йўллари” Давлат акционерлик компанияси ташкил этилди. 1993 йилда тузилган “Ўзавтотранс” Давлат акционерлик компанияси кейинчалик транспорт тизимида рақобатни ривожлантириш мақсадида бу компания тугатилиб, автомобилчиларнинг худудий уюшмалари ташкил топди. Автомобил транспорти соҳасида хусусий ва уюшма мулкига асосланган хизмат кўрсатувчилар сони кўпайди.

Таҳлил ва натижалар. Мустақиллик йилларида транспорт турларининг барчаси ривожланди, янги замонавий транспортлар олинди, янги темир йўллари қурилди, мавжудлари таъмирланди. Темир йўл тарнспортида Тошкент – Самарқанд линиясининг электрлаштирилиши юк ташиш ҳажмини кўпайтириш, таннархини арзонлаштиришга олиб келди. Уч

кудуқ – Нукус ҳамда Ғузор – Бойсун – Қумқўрғон темир йўлларининг қурилиб фойдаланишга туширилиши Устюрт платасидаги ва Қашқадарё, Сурхондарё даштларидаги фойдали қазилмалардан самарали фойдаланиш, халқ хўжалиги учун керакли юкларни тезроқ ва арзон этказиш имкониятини яратди.

Бейнов – Бухоро – Самарқанд – Тошкент – Андижон халқаро автомобил йўлини кенгайтириб, 4 қаторли йўлга айлантириш, Бухоро – Олот ва Самарқанд – Ғузор йўлларини реконструкция қилиш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Автомобил йўлларида йўловчиларга хизмат кўрсатишда Самарқанддаги “Исузу” автомобил ишлаб чиқарувчи ва Асакадаги энгил автомобиллар ишлаб чиқарувчи кўшма корхоналарда тайёрланган автомобиллар яхши хизмат қилмоқда.

“Ўзбекистон ҳаво йўллари” авиакомпанияси самолётлари МДХ мамлакатларининг деярли барча йирик шаҳарлари ва 20 дан ортиқ бошқа хориж давлатларига тўғридан – тўғри учмоқда. Ҳозир компанияда “Боинг”, Ил – 76, Ил- 86, Ту – 154, А – 310 ва шу каби замонавий самолётлар хизмат қилаяпти. Улар шошилини, қимматбаҳо ва тез айнийдиган юкларни ташишда, йўловчиларга тез ва сифатли хизмат кўрсатишда муҳим рол ўйнамоқда. Тошкент, Самарқанд, Фарғона, Навоий каби йирик шаҳарлар аэропортлари таъмирланиб, янги техника билан жиҳозланган. Навоий халқаро аэропортида интермодал логистика марказининг ташкил этилиши, шарқ мамлакатлари билан ҳаво йўлларининг ривожланишига катта имконият яратади. “Ўзбекистон ҳаво йўллари” Миллий авиакомпанияси, самолётлар паркини ҳар жиҳатдан қулай, замонавий, ҳамда тежамкор бўлган “Боинг - 767”, “Боинг - 787” самолётларини сотиб олмоқда. Бу янги машиналар замонавий техника билан жиҳозланган бўлиб, йўловчиларга қулайликлар яратилган. Натижада янгидан – янги ҳаво йўллари очилиб, авиаташиш ҳажмини кўпайишига хизмат қилади. Ҳозир авиакомпания самолётлари Европа, Осиё ва Америка қитъаларининг қирқдан зиёд шаҳарларига парвозларни мунтазам равишда амалга оширилмоқда.

Транспорт турларининг бир қисми йўловчиларни ташишга мўлжаллангандир. Уларга автобуслар, энгил машиналар каби транспорт воситалари кириб, ходимларни иш жойига, турли йўловчиларни (меҳмонга, хизмат сафарига ва бошқа юмуш билан сафарга чиққанларни) манзилларига этказиб қўйишда йўловчи ташувчи транспортлар муҳим рол ўйнайди. Айниқса, бу борада йирик шаҳарларда (Тошкент, Самарқанд, Фарғона, Андижон, Наманган, Навоий, Бухоро каби шаҳарларда) хизмат кўрсатувчи автомобил, трамвай – троллейбус, Тошкент шаҳридаги метронинг аҳамияти каттадир.

Йўловчи ташувчи транспорт хизматларининг асосий кўрсаткичлари қанча йўловчига (киши) хизмат қилгани ва уларни қанча масофага олиб боргани, яъни йўловчи айланмаси (йўловчи киши/км) билан ўлчанади (ифодаланади).

Транспорт воситаларининг сонини ва уларнинг турларининг кўпайиб бориши, ҳамда автомобил, темир йўлларининг кўпайиши, уларнинг таъмирланиб сифатининг яхшиланиши Республикада йўловчилар ташиш ҳажмининг йилдан – йилга кўпайиб бориши билан характерланади.

1-жадвал

Транспорт турлари бўйича йўловчи ташиш ҳажми динамикаси

Кўрсаткичлар	Йиллар					2016 йил 2003 йилга нисбатан %
	2003	2004	2010	2016		
				сони	ҳиссаси %	
Йўловчи ташиш- жаъми: млн. киши шу жумладан:	3351,5	3479,2	6045,3	7910,9	100,0	236,0
Темир йўл транспортда	15,3	15,3	14,6	20,5	0,3	134,0
Автомобил транспортда	3121,0	3294,1	5935,8	7831,3	99,0	250,9
Шаҳар электр транспортда	214,4	168,9	93,0	57,9	0,7	26,6
Ҳаво транспортда	0,8	0,9	1,9	2,1	x	262,5

6-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, Республикада йўловчилар ташиш ҳажми йилдан-йилга кўпайиб, 2003 йилдаги 3351,5 млн. кишидан 2016 йилга 7910,9 млн. кишига, яъни 236,0 фоизга ошган. Йўловчилар ташиш асосан автомобил ва ҳаво транспорт турларида кўпайган. Ушбу йилларда бу транспорт турлари юқори суръатлар билан тегишли равишда 250,0 ва 262,5% ларга ошган. Лекин шу билан бирга темир йўл транспортда камроқ (134,0%) ўсган ва шаҳар электр транспортда (26,6%) кўпроқ камайган. Шаҳар электр тармоқларида йўловчи ташиш ҳажмининг камайиб кетишига асосий сабаблар:

- Шаҳардаги электр кучи билан юрадиган трамвай, троллейбус каби транспорт тармоғининг кенгайтирилмагани, ривожланмаганлиги, айрим Самарқанд шаҳридаги каби бу транспорт турларининг йўқ бўлиб, фойдаланишдан чиқарилганлиги;
- Шаҳарларда хусусий энгил машиналарни йўловчи ташишда кўпайиб кетганлигидадир.

2-жадвал

Транспорт турлари бўйича йўловчи айланмаси кўрсаткичи динамикаси

Кўрсаткичлар	Йиллар					2016 йил 2003 йилга нисбатан %
	2003	2004	2010	2016		
				сони	ҳиссаси,%	
Йўловчи айланмаси млрд. йўловчи киши/км: шу жумладан:	36,2	40,1	77,2	110,8	100,0	306,0
Темир йўл транспортда	2,1	2,0	2,9	3,9	3,5	185,7
Автомобил транспортда	29,0	32,5	67,9	99,7	90,0	343,8
Шаҳар электр транспортда	1,2	1,0	0,6	0,8	0,5	41,6
Ҳаво транспортда	4,0	4,5	5,8	6,7	6,0	167,5

Транспорт турлари бўйича йўловчилар ташиш таркибига эътибор берсак, бу борада автомобил транспорти энг катта ҳиссани, яъни 98,6 фоизни ташкил этар экан. Демак, асосан йўловчилар автомобил транспорти билан ташилар экан. Лекин кейинги йилларда сифатли вагонларнинг олиб келиниши, йўловчи ташувчи янги линияларнинг ишга туширилиши, ҳаво транспортда янги лайнерларнинг кўпайиши ҳамда янги ҳаво йўлларининг очилиши бу турдаги транспортларнинг ҳам йўловчиларни ташишда юқори суръатлар билан ривожланишга имконият яратади.

Транспортда йўловчиларни ташиш билан бир вақтда, уларни қанча масофага олиб бориш ҳам муҳим. Шунинг учун ҳам йўловчиларнинг сони (млн. киши) билан бир вақтда уларнинг қанча масофага ташилганини ифодаловчи йўловчи – айланмаси муҳим кўрсаткичдир. Бу кўрсаткични Республика миқёсида ўрганганимизда йўловчи ташиш айланмаси ушбу даврда 3 бараварга (306,0 %) ўсганлигини, яъни 2003 йилда 36,2 млрд. йўловчи киши/км бўлган бўлса, 2016 йилда 110,8 млрд. йўловчи киши/кмга этганлигини кўрамиз.

Бу кўрсаткич бўйича жуда юқори суръатлар билан автомобил транспорти ривожланган (343,8 %), темир ва ҳаво йўллари транспортларида ҳам сезиларли ривожланиш бор (тегишли равишда 185,7 % ва 167,5 %). Аммо юқоридаги айтилган биринчи асосий сабабларга кўра шаҳар электр транспорти тармоқларида йўловчи ташиш айланмаси камайган (41,7 %).

Хулоса. Шунинг ҳам таъкидлаш керакки йўловчи айланмаси кўрсаткичи бўйича ҳам автомобил транспорти энг катта ҳиссани (90,0%) ташкил этса ҳам темир ва ҳаво йўлларининг ҳиссаси ҳам йўловчи ташиш кўрсаткичига қараганда сезиларли даражададир.

Агарда ҳаво транспортида йўловчилар сони бўйича ташиш жуда кичик ҳиссани ташкил этса, йўловчи айланмасида 6,0 %, темир йўллари ҳам йўловчилар сонидан умумий йўловчилар ташишнинг фақатгина 0,3 % ни ташкил этса ҳам, йўловчилар айланмасида 3,5 % ни (2016 йилда) ташкил этар экан. Бу тушунарли ҳолдир, чунки темир ва ҳаво йўллари транспортлари йўловчиларни автомобил транспортига нисбатан узоқ масофага олиб борадилар.

